

ОӘЖ 631.115.2

**ЖЕРГЕ ЖӘНЕ МҮЛІККЕ САЛЫҚ САЛУДЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ МӘНІ МЕН
РӨЛІ**

**АГИМБАЕВА ДАНА ЕРБОЛҚЫЗЫ
ТОКЕНОВА АНЖЕЛА ЖАНАТОВНА
ӘМІРХАН МЕРЕЙ ДУЛАТҚЫЗЫ
СЕРІК СЫМБАТ ЕРЖІГІТҚЫЗЫ
ЕЛІКБАЙ БАЛГЕРІМ ЖОМАРҚЫЗЫ**

С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті КеАҚ
«Жер ресурстарын басқару, сәулет» институты
«Кадастр» мамандығының студенттері

Ғылыми жетекші: **БЕРИСТЕНОВ АЙДАРБЕК ТАЙНИГАЗЫҰЛЫ**
Астана қ., Қазақстан

***Аңдатпа:** Бұл мақалада жерге және мүлікке салық салудың экономикалық мәні мен рөлі қарастырылған. Жер салығы мен мүлік салығының мемлекеттік бюджеттегі орны, олардың әлеуметтік әділеттілікті қамтамасыз етудегі маңызы және ресурстарды тиімді пайдалануға ықпалы жан-жақты талданады. Сонымен қатар, аталған салық түрлерінің аймақтық дамудағы және қоғамдағы әлеуметтік тұрақтылықты нығайтудағы рөлі айқындалады.*

***Тірек сөздер:** жер салығы, мүлік салығы, экономикалық мәні, салық салу, бюджет кірісі, әлеуметтік әділеттілік, ресурстарды тиімді пайдалану, аймақтық даму, мемлекеттік саясат.*

Қазіргі заманғы экономикалық жүйеде салықтардың орны ерекше. Әсіресе жерге және мүлікке салынатын салықтардың өзіндік экономикалық мәні мен қоғам дамуындағы рөлі айрықша болып табылады. Бұл салық түрлері тек қана бюджеттің тұрақты кіріс көзі емес, сонымен қатар жер мен мүлікті тиімді пайдалануға ынталандыратын маңызды қаржылық құрал болып саналады.

Салық – мемлекет пен қоғамның экономикалық дамуының негізгі қаржылық құралы. Салық жүйесі арқылы мемлекет бюджетті қалыптастырып қана қоймай, экономикалық қатынастарды реттейді. Қазақстан Республикасының салық жүйесінде жерге және мүлікке салынатын салықтар ерекше орын алады. Олар жергілікті бюджеттердің тұрақты табыс көзі бола отырып, халықтың тұрмыс сапасын жақсартуға, инфрақұрылымды дамытуға, әлеуметтік салаларды қаржыландыруға бағытталған.

Жер салығы – бұл жер учаскесіне меншік құқығы бар немесе тұрақты жер пайдалану құқығы бар жеке және заңды тұлғалар төлейтін салық түрі. Жер салығының объектісі болып жер учаскелері табылады. Салықтың мөлшері жердің алаңы, орналасқан жері және пайдалану мақсатына қарай белгіленеді. Жер салығының негізгі мақсаты – жерді тиімді және ұтымды пайдалануға ынталандыру.

Мүлік салығы – жеке және заңды тұлғалардың меншігіндегі жылжымайтын мүлікке салынатын салық. Жеке тұлғалар үшін мүлік салығы тұрғын үйлерге, саяжайларға, гараждарға және өзге де ғимараттарға салынады. Заңды тұлғалар үшін салық салу объектісі болып олардың балансында тұрған ғимараттар, құрылыстар мен басқа да негізгі құралдар саналады. Салықтың мөлшері жеке тұлғалар үшін мүліктің кадастрлық (бағалау) құнына, ал заңды тұлғалар үшін негізгі құралдардың орташа жылдық құнына байланысты есептеледі.

Жер салығы мен мүлік салығының айырмашылығы олардың салық салу объектісінде. Жер салығы тек жер учаскесіне байланысты алынса, мүлік салығы ғимараттар мен құрылыстар

сияқты жылжымайтын мүлікке қатысты алынады. Екеуі де мемлекеттік бюджетті толықтыруға және салық төлеушілердің мүлікті тиімді пайдалануына бағытталған [1].

Жерге салық салудың экономикалық мәні.

Жер салығы – жерді пайдаланғаны үшін төленетін міндетті төлем. Ол негізінен жер рентасына сүйенеді. Жер рентасы – табиғи ресурстарды пайдаланудан түсетін артық табыс, ал мемлекет осы артықшылықты қоғам игілігіне қайта бөледі.

Жер салығының экономикалық мәні мынада:

- жердің шектеулі әрі қайталанбас табиғи ресурс екенін ескеріп, оны тиімді пайдалануды қамтамасыз ету;

- жерді бос ұстауды болдырмау, жерді игеруге итермелеу;

- жер иелері мен пайдаланушылардың қоғам алдындағы жауапкершілігін арттыру.

Сонымен қатар жер салығы жергілікті бюджеттердің тұрақты табыс көзі болып табылады, өйткені ол меншік құқығына байланысты жүйелі түрде төленіп отырады [2].

Мүлікке салық салудың экономикалық мәні.

Мүлік салығы – азаматтар мен заңды тұлғалардың иелігіндегі жылжымайтын мүлікке салынатын төлем. Ол қоғамдағы әлеуметтік әділеттілікті сақтауға және меншік құқығының әлеуметтік жауапкершілігін күшейтуге бағытталған. Мүлік салығы көбіне тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты, әлеуметтік инфрақұрылымды дамытуға жұмсалады.

Экономикалық тұрғыдан алғанда мүлік салығының мәні:

- әрбір адамның немесе кәсіпорынның иелігіндегі мүлкіне сәйкес қоғамға үлес қосуын қамтамасыз ету;

- пайдаланылмай тұрған немесе артық мүлікті ұстауды тиімсіз қылып, ресурстарды тиімді пайдалануға ықпал ету;

- жергілікті бюджетке тұрақты табыс әкелу арқылы аймақтардың әлеуметтік-экономикалық дамуын қамтамасыз ету [3].

Жер және мүлік салығының экономикалық рөлі

Біріншіден, мемлекеттік бюджетті толықтыру.

Бұл салықтар – жергілікті бюджеттердің негізгі кіріс көздерінің бірі. Олар әлеуметтік салаларды қаржыландыруға тұрақты негіз қалыптастырады.

Екіншіден, ресурстарды ұтымды пайдалану.

Жер салығы жерді мақсатсыз иеленіп, бос қалдыруға жол бермейді. Мүлік салығы артық ғимараттарды ұстауды тиімсіз қылып, кәсіпорындарды шығынды азайтуға итермелейді.

Үшіншіден, әлеуметтік әділеттілік.

Мүлік көп болған сайын салық та көп төленеді. Бұл табысты қайта бөлу арқылы қоғамдағы теңдікті қамтамасыз етеді.

Төртіншіден, аймақтық даму.

Жер мен мүлік салықтары жергілікті бюджетке түсетіндіктен, әр өңірдің қаржылық дербестігін арттырады. Бұл аймақтардың өзін-өзі дамытуына, инфрақұрылымды жақсартуға мүмкіндік береді.

Жер және мүлік салығының реттеушілік қызметі

Жер және мүлік салығы тек табыс көзі ғана емес, сонымен қатар экономикалық реттеу құралы. Олар:

- меншік қатынастарын реттейді;

- жерді мақсатты пайдалану тәртібін қалыптастырады;

- жылжымайтын мүлік нарығын дамытуға ықпал етеді;

- салық төлеушілердің экономикалық тәртібін заңға сай қалыптастырады [4].

Қорытынды

Жерге және мүлікке салық салу – мемлекеттің экономикалық саясатының маңызды бөлігі. Оның экономикалық мәні – жер мен мүлікті қоғам игілігі үшін тиімді пайдалану, ал рөлі – мемлекеттік бюджетті толықтырып, әлеуметтік әділеттілікті қамтамасыз ету, аймақтық

дамуға ықпал ету. Сондықтан бұл салық түрлері қазіргі заманғы қаржы жүйесінде тек қана кіріс көзі емес, сонымен бірге экономиканы реттейтін тиімді тетік болып табылады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Дүйсенбаев К.Ш., Бекболатова Р.Ж. Салық салу негіздері. – Алматы: Экономика, 2020.
2. Жүнісов Б.А., Байжомартов Ү.С., Маманова А.М. Нарықтық экономика негіздері. – Алматы: Экономика, 2019.
3. Назарова Г.Ә. Қаржы және салық жүйесі. – Алматы: Экономика, 2021.
4. Окаев О.Қ. Қаржы жүйесінің теориясы мен практикасы. – Алматы: Қазақ университеті, 2018.